

УДК 341.213.5(061.1ЄС)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947524>

І.В. ЯКОВЬЮК,

професор кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

Є.М. БІЛОУСОВ,

професор кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: ye.m.bilousov@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7685-2208>

О.Я. ТРАГНЮК,

доцентка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидатка юридичних наук, професорка, м. Харків, Україна; e-mail: o.ya.tragnyuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4505-8105>

М.П. ЦВЕЛІХ,

магістр міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: tvelikhwork@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7693-8535>

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА БАЛТІЇ ЯК СКЛАДОВА ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

I.V. YAKOVYUK,

Professor, Department of European Union law, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

Y.M. BILOUSOV,

Professor, Department of European Union law, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: ye.m.bilousov@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7685-2208>

O.YA. TRAGNIUK,

Associate Professor, Department of European Union law, Yaroslav Mudryi National Law University, PhD, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.ya.tragnyuk@nlu.edu.ua;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4505-8105>

M.P. TSVELIKH,

Magister, International Law Faculty, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: tvelikhwork@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7693-8535>

LABOR MIGRATION IN EASTERN EUROPE AND THE BALTIC STATES AS A COMPONENT OF THE DEMOGRAPHIC SECURITY OF THE EUROPEAN UNION: LEGAL ASPECT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Міграція робочої сили стала незаперечним фактором розвитку національних і загальноєвропейських економічних відносин. Інтеграція України до ЄС, а також російська агресія суттєво вплинули на посилення міграційних потоків як з України, так і в межах самої держави. У цьому контексті особливо актуальним стає питан-

ня впливу трудової міграції на економічний розвиток і ринки праці країн походження мігрантів і приймаючих країн. **Метою** статті є визначення механізмів впливу трудової міграції на економічний розвиток країн Східної Європи і Балтії, а також України та розробка рекомендацій щодо інструментів політики регулювання міграції робочої сили як на національному, так і на європейському рівнях. **Методи.** Використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. За допомогою аналізу проведено дослідження демографічних політик України, а також окремих країн Східної Європи та Балтії. Формально-юридичний метод допоміг у виокремленні подальших заходів, спрямованих на забезпечення демографічної безпеки у нашій державі. **Результати.** Встановлено, що трудова міграція безпосередньо впливає на демографічну безпеку, особливо у ситуації, коли відбувається виїзд висококваліфікованих працівників. Тому для попередження істотного спаду економічних показників держави, внаслідок відтоку працездатного населення, уряд держави має розробити багаторічну стратегію, яка включатиме різноманітні проекти з підтримки розвитку людського потенціалу. **Висновки.** Враховуючи перспективу членства України в ЄС, попередження масового відтоку працездатного населення має стати пріоритетним завданням для всіх органів державної влади. У зв'язку із цим, варто забезпечити впровадження інвестиційної та імміграційної стратегій, а також сприяти підтримуванню тісних контактів із діаспорою та стимулювання її представників до репатріації.

Ключові слова: *Європейський Союз; міграція; демографічна безпека; кордони; агентства ЄС; Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони; FRONTEX*

Problem statement. Labor migration has become an indisputable factor in the development of national and pan-European economic relations. Ukraine's integration into the EU, as well as Russian aggression, have significantly increased migration flows both from and within Ukraine. In this context, the issue of the impact of labor migration on the economic development and labor markets of the countries of origin and host countries becomes particularly relevant. **The purpose** of the article is to study the mechanisms of labor migration's impact on the economic development of Eastern Europe and the Baltic States, as well as Ukraine, and to develop recommendations on policy instruments for regulating labor migration at both the national and European levels. **Methods.** To achieve the purpose of the study, a set of general scientific and special research methods was used. The analysis method was used to study the demographic policies of Ukraine and selected Eastern European and Baltic countries. The formal legal method helped to identify the forms and directions of cooperation between EU agencies. **Results.** The measures and tasks of the state migration policy of Ukraine, individual countries of Eastern Europe and the Baltic States, approaches to the legal regulation of labor migration within the EU are considered. **Conclusions.** The author formulates proposals concerning the strategies of the state migration policy of Ukraine to streamline migration problems. It was established that the aspect of labor emigration of the population is strategically important for the demographic security of the state and affects its economic potential, especially if it concerns highly qualified specialists who are in innovative areas of the economy. Labor emigration brings a lot of economic and social challenges, which must be taken into account by the states in order to ensure demographic security and maintain competitiveness at the global level.

Keywords: *European Union; migration; demographic security; borders; EU agencies; European Border and Coast Guard Agency; FRONTEX*

Постановка проблеми

Європейський Союз (далі – ЄС), попри сучасні геополітичні та гео економічні виклики, залишається одним із небагатьох стабільних регіонів світу. Економічна інтеграція європейських держав понад семи десяти років забезпечує мир і економічне процвітання на континенті. Це унікальний приклад того, як країни, які обмежили свої суверенні права на користь міждержавного союзу, змогли отримати поштовх, який забезпечив політичне і соціально-економічне піднесення їх народів. Це підняло авторитет ЄС, насамперед, серед європейських країн з колишнього постсоціалістичного блоку. Вступ до ЄС вбачався амбітним кроком, який забезпечував реінтеграцію до європейської цивілізації, безпеку і потенційний економічний підйом. Відтак, це отримало високу підтримку інтеграційних ініціа-

тив серед населення.

Початок ХХІ ст. позначився суттєвим розширенням ЄС на Схід і Південь Європи. Незважаючи на економічний прогрес, якого досягли нові держави-члени, між "старими" і "новими" державами-членами ЄС зберігаються відмінності в темпах соціально-економічного розвитку. За даними Евростату [1], у 2021 р. середній показник річного доходу, який визначає купівельну спроможність населення, варіюється від 8703 пунктів у Румунії до 32 132 пунктів у Люксембурзі. Це спонукає населення держав-членів з регіону Східної Європи мігрувати до "старих" держав-членів.

Причини міграції різні, але більшість із них обумовлені економічними та кліматичним факторами. У зв'язку із цим, на східному фланзі ЄС переважає трудова міграція. Для людини цілком

природнім є прагнення до кращого життя, а ЄС, у рамках якого створено єдиний внутрішній ринок, забезпечує спрощені процедури працевлаштування та отримання посвідок на проживання.

З моменту набуття Польщею членства у ЄС спостерігається помітне зростання трудової міграції: одразу країну залишило майже 50 тисяч осіб, а згодом щороку з країни виїжджало ще від 10 до 20 тисяч осіб. Серед головних напрямів міграції – Німеччина (52 %), Сполучене Королівство (32 %), Нідерланди (9,4 %), Ірландія (5,7 %) [2]. Для порівняння в Естонії основні напрями трудової міграції становлять Фінляндія, Сполучене Королівство, Ірландія та Швеція [3, с.21].

Трудова міграція населення країн Східної Європи породжує комплекс політичних, економічних і соціальних проблем та викликів, які постають як перед безпосередньо самими державами, яких ця міграція стосується, так і ЄС загалом. Насамперед йдеться про відтік працездатного населення з регіону Східної Європи, ефект старіння нації, гендерну нерівність у віковій піраміді та низьку народжуваність. Отож, значений комплекс демографічних проблем породжує сповільнення економічного розвитку регіону.

Не менш актуальною розглядувана проблематика є для України. Еміграція до країн ЄС стає дедалі більшою. Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації, відтік працездатного населення супроводжується еміграцією молоді віком до 18 років. Ця проблема ризикує стати кризовою для нашої держави. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну станом на 22.03.2022 р. з України виїхали 3 626 546 людей. Не менш складною буде ситуація після набуття Україною членства в ЄС, оскільки стрибки міграції у перші роки є невідворотнім явищем для кожної держави-члена. Саме тому від того, наскільки Україна вдосконалила свою міграційну політику та виконає економічні критерії членства в ЄС, залежить наскільки значним буде відтік українців до держав-членів Союзу.

Через важливість наукової проблеми впливу міграційних процесів на демографічну політику держави В.В. Токар було проведено аналіз сучасного стану демографічної безпеки країн ЄС. Зокрема, проаналізовано показники демографічної безпеки держави (очікувана тривалість життя, коефіцієнт дитячої смертності, коефіцієнт природного приросту населення тощо) та виокремлено держави-члени ЄС, які є лідерами за

цими показниками [4]. О.А. Грішнова та Ю.М. Харазішвілі визначили рівень демографічної безпеки в Україні на сучасному етапі. Науковці зазначають, що найбільш впливовими факторами регулювання для рівня демографічної безпеки є коефіцієнт депопуляції та загальний коефіцієнт смертності населення [5, с.66]. В свою чергу, О. Качан та Я. Турчин спрогнозували, як приєднання України до ЄС може вплинути на трудову еміграцію українців до країн ЄС та які це матиме наслідки для демографічної безпеки [6]. Однак, зміна геополітичної ситуації в Європі, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України та інтенсифікація процесу приєднання нашої держави до ЄС, є важливими чинниками, що вплинули на трудову міграцію українців до сусідніх держав. У зв'язку із цим, це питання потребує ґрунтовного дослідження.

Процеси міграції мають значний вплив на демографічну безпеку держави, а тому потребують правового регулювання для формування дієвої міграційної політики. Виходячи з викладеного, *метою* статті є визначення механізмів впливу трудової міграції на економічний розвиток країн Східної Європи і Балтії, а також України та розробка рекомендацій щодо інструментів політики регулювання міграції робочої сили як на національному, так і на європейському рівнях. Її *новизна* полягає у запропонованій стратегії розвитку держави (інвестиційна, імміграційна, культурна) для контролю трудової міграції та забезпечення демографічної безпеки. *Завданнями* роботи є: розкриття категорії "демографічна безпека"; аналіз правового регулювання міграційної політики ЄС; дослідження особливостей реалізації міграційної політики в окремих державах-членах ЄС. Тому у даній статті міграційна політика Європейського Союзу та механізми, які спрямовані на забезпечення демографічної безпеки досліджені як правова проблема.

Вплив трудової міграції на демографічну безпеку держави

Проблеми, що несе у собі зовнішня трудова міграція, тривалий час є об'єктом зарубіжних і вітчизняних досліджень. В інтересах держави забезпечити позитивні демографічні показники – народжуваність, шлюбність, рівень здоров'я, внутрішня та зовнішня міграція. Тому ці процеси потрібно розглядати з точки зору єдиного кластера – демографічна безпека.

У сучасній науці, залежно від галузі дослідження, сформувалися різні підходи до визначення поняття "демографічна безпека". О.А. Грі-

шнова та Ю. М. Харазішвілі розглядають демографічну безпеку як стан захищеності основних, життєво важливих демовідновлювальних процесів від реальних та потенційних загроз. При цьому, мета демографічної безпеки, на їхню думку, полягає у створенні умов, достатніх для попередження та нейтралізації демографічних загроз [5, с.71]. Науковець В. Казушек під демографічною безпекою пропонує розуміти невід'ємну складову національної безпеки, що представляє собою такий стан, при якому за рахунок дотримання відповідного законодавства, своєчасного виявлення і усунення демографічних загроз забезпечується демографічний розвиток країни відповідно до її національних інтересів і демографічних прав громадян [7, с.97].

Термін "демографічна безпека" згадувався також у національному законодавстві. У ст.8 Закону України "Про основи національної безпеки України"¹ зазначалося, що збереження та зміцнення демографічного та трудових ресурсів країни, подолання кризових демографічних процесів є одним із основних напрямів державної політики з питань національної безпеки. У вітчизняному законодавстві простежується ієрархічне охоплення понять: національна безпека – соціальна безпека – демографічна безпека.

Інструментом забезпечення демографічної безпеки є відповідна політика держави. Вона включає комплекс правових, економічних, соціальних, інформаційних заходів, які сприяють поліпшенню демографічної ситуації в країні та попередженню кризових явищ. Основні напрями демографічної політики включають державну допомогу сім'ям з дітьми, зниження смертності, регулювання міграційних процесів, підтримання розвитку, стабільності та передбачуваності ринку праці тощо.

У 2021 р. Указом Президента України було затверджено Стратегію людського розвитку [8] – комплексний документ, який стосується різних сфер демографічної політики. Метою реалізації Стратегії є створення умов для всебічного розвитку людини протягом життя, розширення можливостей реалізації потенціалу і свободи особистості, її громадянської активності заради формування згуртованої спільноти громадян, здатних до активної творчої співучасті у гармонійному, збалансованому та сталому розвитку

¹ Втрапив чинність внаслідок прийняття Закону України "Про національну безпеку України" від 21.06.2018 № 2469-VIII.

держави. Зазначена стратегія розрахована на період до 2025 року. Серед основних причин, які призводять до трудової та незворотної міграції визначено такі: недостатня кількість робочих місць, значна асиметрія попиту і пропозиції робочої сили за професійно-кваліфікаційними ознаками (розмір оплати праці, види економічної діяльності, захищеність зайнятості на робочих місцях, безпека умов праці). Однією з головних оперативних цілей Стратегії є стимулювання населення до економічної активності та сприяння продуктивній зайнятості, що забезпечується завдяки поверненню трудових мігрантів та їх економічній реінтеграції в Україні.

Головними показниками демографічної безпеки є очікувана тривалість життя, рівень народжуваності та рівень смертності, рівень міграційного приросту або скорочення. Тому у разі скорочення кількості працездатного населення або тенденцій щодо старіння нації може виникнути нагальна потреба у проведенні державної політики зі стимулювання трудової міграції для забезпечення економічних потреб у робочій силі. У такому разі трудова міграція матиме позитивний ефект для демографічної безпеки держави тому, що забезпечить досягнення відразу двох цілей: 1) підвищення ефективності та конкурентоспроможності економіки; 2) гарантування соціальної стабільності.

Проте, трудова міграція може мати негативний ефект для демографічної безпеки. Причиною для цього є неконтрольована та нелегальна міграція. Досвід останніх міграційних криз свідчить про те, що великий вплив нелегальних мігрантів призводить до надмірного навантаження на національні системи притулку, підвищує рівень соціальної напруги та не привносить позитивного економічного ефекту.

Отже, важливим завданням для кожної держави є забезпечення розумного балансу між рівнем трудової міграції та економічними потребами, які варто забезпечити. При цьому, під час розробки стратегій необхідно враховувати якісні показники трудової міграції, зокрема професійну кваліфікацію осіб, які приїждять до іншої країни з метою працевлаштування та можливість їхньої культурної інтеграції у суспільство.

Використання міграційної політики ЄС для регулювання трудової міграції

Правову основу спільної міграційної політики ЄС становить розділ V Договору про функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЄС), який визначає правові засади щодо функціону-

вання простору свободи, безпеки і справедливості. Створення цього простору спрямоване на забезпечення вільного руху осіб у ЄС, де внутрішні кордони держав-членів не будуть становити фізичні бар'єри. Разом з тим, Союз повинен вживати заходи щодо контролю за зовнішніми кордонами, управління системою притулку, імміграцію та попередженням і боротьбою зі злочинністю (ч.2 ст.3 ДФЄС [9]).

Основні цілі міграційної політики ЄС викладені у ч.1 ст.77 ДФЄС [9], відповідно до яких Європейський Союз ставить собі за мету: 1) забезпечити відсутність будь-якого контролю осіб незалежно від їхнього громадянства під час перетину внутрішніх кордонів; 2) проводити перевірки осіб та ефективно здійснювати моніторинг перетину зовнішніх кордонів; 3) поступово впроваджувати інтегровану систему управління зовнішніми кордонами. Досягнення цих цілей можливе завдяки діяльності організаційно-правового механізму ЄС. При цьому, якщо інституції ЄС відповідають за формування міграційної політики ЄС шляхом розроблення стратегій, планів дій, прийняття законодавчих актів, то на агенції ЄС покладені завдання з реалізації заходів у рамках відповідної галузевої політики. Одне із центральних місць в організаційно-правовому механізмі міграційної політики ЄС належить нині Європейській агенції з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX).

Ідея створення FRONTEX полягала в тому, щоб забезпечити ефективне управління зовнішніми кордонами для подолання міграційних викликів та потенційних майбутніх загроз на зовнішніх кордонах. Ця агенція не замінює національні прикордонні відомства, а лише надає підтримку компетентним органам держав-членів та координує їхню діяльність під час спільної оперативної діяльності. Найбільший вклад агенції полягає у забезпеченні реалізації Європейського інтегрованого управління кордонами, що становить загальноєвропейську концепцію з проведення комплексу заходів щодо прикордонного контролю, протидії транскордонній злочинності на зовнішніх кордонах ЄС, проведенню пошуково-рятувальних операцій на морі, реадмісії осіб тощо (ст.3 Регламенту № 2019/1896 [10]).

Правовий статус FRONTEX зазнав суттєвих змін після міграційної кризи 2015 р. Реакція ЄС полягала в тому, щоб наділити агенцію більш серйозними моніторинговими та оперативними повноваженнями з більшими людськими, технічними та фінансовими ресурсами. Відтепер,

штатний персонал агенції може не лише координувати дії прикордонників держав-членів, але й також самостійно проводити прикордонні перевірки та видавати візи на кордонах. Однак, така діяльність повинна проводитися під наглядом приймаючої держави. Разом з тим, моніторингова діяльність FRONTEX становить основу для визначення районів та масштабів спільних операцій для попередження міграційних загроз.

Отже, діяльність FRONTEX безпосередньо впливає на регулювання міграційних потоків. Агенція забезпечує, щоб перетин зовнішнього кордону ЄС відбувався лише у порядку, визначеному Шенгенським кодексом про кордони. Тому такі дії допомагають державам-членам своєчасно виявляти нелегальних мігрантів та сприяє контрольованості міграції.

Сучасна міграційна політика ЄС включає також політику щодо легальної міграції. Крім того, ЄС має Фонд притулку, міграції та інтеграції для підтримки держав-членів в ефективному управлінні міграційними потоками, а також у впровадженні, зміцненні та розвитку загальноєвропейського підходу до питань притулку та імміграції. Серед таких слід виділити Blue Card Directive (2009/50/EC), Single Permit Directive (2011/98/EU) та Seasonal Workers Directive (2014/36/EU) – ініціативи ЄС, які спрямовані на приваблення спеціалістів до країн ЄС з метою отримання роботи та перспектив інтеграції. Важливу роль для забезпечення належних і рівних умов праці та встановлення справедливої оплати праці за виконану роботу відіграє Регламент про координацію систем соціального захисту (Регламент №883/2004/EC [11]). У цьому законодавчому акті закріплено право працівника на отримання пільг, оплачуваної відпустки, лікарняних та надбавки за вислугу років, незалежно від того, чи працює громадянин за кордоном чи ні.

Уніфікація міграційної політики ЄС спрямована на вироблення єдиного підходу для регулювання міграційних процесів. Незважаючи на різноманітність національних міграційних політик, заходи прийняті на наднаціональному рівні можуть як сприяти трудовій міграції, так і встановлювати додаткові бар'єри для цього. Зважаючи на пріоритетність норм права ЄС перед національним законодавством, можемо зробити висновок, що саме ЄС належить головна роль у врегулюванні трудової міграції з третіх країн до держав-членів Союзу. Однак, що стосується внутрішнього руху працівників у рамках об'єднання, то тут вплив ЄС є мінімальним.

Вплив трудової міграції на демографічну безпеку держави (досвід країн Східної Європи та Балтії)

У цьому блоці розглянемо детальніше проблему трудової міграції та її вплив на демографічну безпеку на прикладі таких держав ЄС як Чехія, Латвія та Румунія.

Приклад Чеської Республіки є показовим у досліджуваній проблематиці. Ця держава належить до тих, що перейшли від планової до ринкової економіки і та, що мала власні кордони із країнами "західного світу". Вхідження до складу ЄС відкривало широкі економічні можливості, але водночас погрожувало "відтоком мізків" та працездатного населення до Німеччини, Австрії.

Громадяни Чехії мігрують переважно до Німеччини та Великої Британії, а також до США. На сьогодні держава виплачує майже 59 500 пенсій як чеським емігрантам, так і іноземцям, які заробили свою пенсію в Чехії. Майже третина з них (17 200) надходить до Словаччини (колишнім громадянам Чехословаччини).

У разі міграції до інших держав-членів ЄС соціальне забезпечення чеських громадян добре захищене законодавством: Положенням про координацію систем соціального забезпечення [12]. Координація забезпечує громадянам Чехії, які проживають в державах-членах ЄС, рівність прав та обов'язків, передбачених національним законодавством. Координація поширюється на хвороби, материнство, нещасні випадки на виробництві, професійні захворювання, допомогу по інвалідності, допомогу по безробіттю, пенсійні та передпенсійні виплати, а також допомогу у зв'язку з втратою годувальника. Уряд Чехії вжив заходів для запобігання значній турбулентності на ринку праці та співвідношенню мігрантів у країні. Такі заходи вимагають не лише імплементації Шенгенського законодавства, але й його суворого застосування при перетині кордону.

На межі XX–XXI століть спостерігався відтік населення, проте зараз Чехія стала країною, яка приваблива для емігрантів з пострадянських країн та країн Південно-Східної Азії [1]. Через гостру нестачу робочої сили в останні роки імміграція та спеціальні схеми трудової міграції запроваджені урядом стали важливими інструментами підтримки економічного зростання Чеської Республіки. Оскільки звичайна процедура отримання віз і дозволів на роботу є тривалою і обтяжливою, чеський уряд запровадив спеціальні програми, за якими роботодавці можуть знайти і найняти працівників із третіх країн у прискореному і спрощеному порядку. З 2018

року діє "Режим Україна" з подвоєною річною потужністю, що становить 19 600 осіб, "Режим Монголія", "Режим Філіппіни", нещодавно було впроваджено також "Режим Сербія" (обсяги досягають до тисячі громадян щорічно). На додаток, варто згадати пілотний проект по залученню актуальних для країни фахівців "Pilot Project Ukraine", що дозволяє запросити до півсотні кандидатів щорічно [13].

Не менш важливим є і питання реінтеграції чеської діаспори та запобігання ефекту "brain-drain" (з англ.) "відтік мізків". У цій сфері цікавим прикладом є кооперація Європейської комісії з державами у підтримці науковців за програмою Marie Curie Actions. Спеціалісти та фахівці у сфері науки можуть претендувати на реінтеграційні гранти у розмірі до 15 тисяч євро для проведення дослідницьких проектів. Таким чином, науковці з Чехії, що навчаються в іншій країні ЄС, можуть отримати фінансову підтримку у свій професійний розвиток у власній державі [14].

Як результат, Чехія вже декілька років демонструє негативне сальдо міграції, відтік населення є незначним, що свідчить про бажання чехів залишатись у власній країні. Так, за даними статистичних служб, показники еміграції за 2021 р. становлять 28 734 особи, імміграції – 55,661 [15].

Латвія є наступною країною, досвід якої є корисним для розуміння впливу трудової міграції на демографічну безпеку та розроблення заходів реагування для забезпечення контрольованості цих процесів. Із моменту відновлення незалежності у 1991 р. Латвія провела низку реформ, які супроводжувалися відтоком населення. Особливістю цієї Балтійської країни є те, що напрямки еміграції були направлені не тільки на захід, але і на схід, що пов'язано з переїздом до російської федерації її громадян протягом 1990-х років [16]. Що стосується еміграції на захід, то вона здебільшого стосувалась переїзду до Сполученого Королівства та Ірландії та була пов'язана із сезонними роботами [17].

Після вступу країни до Європейського Союзу (2004 р.) та приєднання до Шенгенської зони (2007 р.) характер еміграції латвійського населення змінився. Доступ до ринків праці всередині ЄС відкрив можливості для працевлаштування громадян Латвії без перехідного періоду. Обстеження робочої сили (ОРС) у 2007 р. показало, що з усіх жителів Латвії, які працювали за кордоном у тому році, майже 40 % жили у Сполученому Королівстві, 31,9 % – в Ірландії, 4,9 % – в Німеччині, 4,5 % – в Норвегії, 3,0 % – в Росії,

2,5 % – у США і 2,3 % – в Італії. Основною причиною виїзду за кордон був пошук високооплачуваної роботи [18].

Міграція загострила проблему демографічної безпеки Латвії. Серед емігрантів переважала молодь. Коли люди працездатного віку емігрують до економічно розвинених країн, роботодавцям у Латвії стає важче знайти необхідних фахівців, і це особливо актуально, оскільки заробітна плата в Латвії залишається низькою порівняно з багатьма іншими державами-членами ЄС. Тому це обумовило пошук шляхів зменшення темпів еміграції на захід заради збереження конкурентоздатності на європейському ринку.

З метою вирішено проблем із соціальним захистом Латвія підписала декілька двосторонніх угод з країнами, де є велика латвійська діаспора, а саме – США, Канада, Австралія, російська федерація, Білорусь, Україна. Трудовий стаж, який був зароблений закордоном в державах-членах ЄС та в державах, з якими було укладено угоди, став визнаватися державою. Після повернення до Латвії мігранти отримали можливість отримувати пенсію, якщо загальна тривалість їхнього трудового стажу відповідає латвійським вимогам щодо права на пенсію (страховий стаж не менше 10 років), а періоди роботи за кордоном враховуються відповідно до Регламенту ЄС. Аналогічні умови застосовуються для отримання допомоги по безробіттю в Латвії (страховий стаж повинен становити не менше 1 року).

Формування політики у сфері зворотної міграції в Латвії бере свій початок у 2008 р., коли Секретаріат Міністра з питань соціальної інтеграції підготував проект звіту про заходи, необхідні для сприяння поверненню до Латвії її громадян, які виїхали з країни у пошуках роботи (IUMSILS 2008). У документах планування національного розвитку найвищого рівня (Сейма 2010, 2012) зазначено, що для цілей політики зворотної міграції необхідно сприяти поверненню до Латвії мешканців, які виїхали, і призупинити нову еміграцію.

У 2013 р. Міністерством економіки Латвії був підготовлений звіт "Про пропозиції щодо заходів з підтримки зворотної міграції" [18], у якому зазначалося, що пропозиція робочої сили є одним з головних аргументів для розробки політики повернення громадян Латвії, які виїхали, з метою зменшення потреби в імміграції з інших країн. Відповідно, необхідно зробити акцент на забезпечення конкурентної заробітної плати на національному ринку праці. У документі зазначалося, що еміграція до багатших країн є яви-

щем невідворотним і завдання держави полягає не у протидії цьому процесу, а у створенні м'яких факторів стримування, які вплинуть на остаточний вибір громадян при працевлаштуванні, та заохочені латвійської діаспори з-за кордону відкривати бізнес на території Латвії. Урядом розроблено план зворотної міграції [19]. Мета Плану полягає у визначенні конкретних заходів з підтримки тих громадян Латвії, які проживають за кордоном, і членів їхніх сімей, які розглядають можливість або вирішили повернутися і працювати в Латвії, або бажають заснувати власну компанію і розвивати ділові зв'язки з Латвією.

Е. Клаве та І. Шупуле (Kļave and Šūpule, 2019) проаналізували стратегії повернення громадян Латвії. При "консервативному" типі отриманих ресурсів використовуються для індивідуальних або сімейних потреб, наприклад, для сплати боргів або накопичення грошей на придбання нового будинку, тобто громадяни планують жити у Латвії, але для забезпечення життєвих потреб обирають працевлаштування в інших країнах. В інших випадках повернення є інноваційним, оскільки ці громадяни засновують новий бізнес [20].

Латвія залишається державою із складною реінтеграційною політикою. Такий висновок випливає з аналізу Закону про репатріацію [21]. Остання редакція, прийнята Сеймом у 2023 р., передбачає перехідний період. Для набуття статусу постійного резидента необхідно, щоб особа безперервно проживала на території Латвії протягом 5 років і володіла державною мовою на рівні не нижче рівня А2. Із 01.01.2024 р. дія Закону буде призупинена, а отже призупинений і сам реінтеграційний процес репатріантів. Такі поправки були викликані повномасштабним російським вторгненням в Україну. Унаслідок санкцій ЄС та ізоляції російської федерації на міжнародній арені виріс попит на набуття статусу резидента в Латвії з боку громадян росії. Метою законодавчих змін є зменшення загрози внутрішній безпеці Латвії шляхом обмеження потоку осіб, в'їзд яких до Латвії не відповідає основній ідеї преамбули Закону про репатріацію – сприяти поверненню на етнічну батьківщину співвітчизників, які виїхали з Латвії через геноцид, війну або загрозу асиміляції [22]. Отже, забезпечення національної безпеки сьогодні є важливішим за потребу вирішення проблем еміграції і забезпечення демографічної безпеки.

Наступною державою, яка буде об'єктом аналізу, є Румунія. Вона увійшла до складу Європейського Союзу у 2007 р., але досі не стала

членом Шенгенської зони [23]. Громадяни Румунії мають можливість безперешкодно пересуватись по території ЄС та мають вільний доступ до ринку праці з 2014 р.

Народжуваність у Румунії є нижчою за рівень відтворення населення. Рівень безробіття є низьким, щонайменше 1 мільйон осіб з 12 мільйонів працездатного населення працюють за кордоном. За даними Національного інституту статистики Румунії, наприкінці 2007 р. рівень активності населення працездатного віку становив 62 %. Він є вищим у сільській місцевості, ніж у містах, через поширену самозайнятність населення у сільському господарстві. За даними Європейської комісії станом на березень 2023 р. рівень безробіття на ринку праці становив 5,4 %.

За даними Національного інституту статистики у 2022 р. майже 50 000 румунів назавжди емігрували з країни, що є рекордом з 1991 р. За останні 10 років Румунія втратила через постійну зовнішню міграцію населення, еквівалентне населенню середнього міста країни. Більшість постійних емігрантів вирушили до Італії – 8 412, Німеччини – 7 642, Іспанії – 7 356, Австрії – 3 415, Канади – 1 972, Франції – 1 635, США – 1 349 осіб [24].

Румунський уряд прагне підтримувати легальну трудову міграцію за кордон, оскільки частина трудових мігрантів, що працювала неофіційно, піддавалась дискримінації. У 2000 р. був прийнятий закон, який передбачає заходи щодо захисту громадян, які працюють за кордоном. У 2001 р. було створено Національне управління з питань працевлаштування та роботи за кордоном для реалізації двосторонніх угод про трудову міграцію. Окрім цього, міністерство праці Румунії долучилося до стимулювання зворотної міграції, організовуючи ярмарки в Іспанії та Італії за участю фірм з Румунії, щоб заохотити повернення працівників на батьківщину шляхом надання інформації про установи, що підтримують ринок праці та соціальну реінтеграцію потенційних репатріантів.

Румунська діаспора є великою і завдяки обсягам переводу коштів фінансує немалу частину доходів державного бюджету. Інвестиційний потенціал румунської діаспори включено до порядку денного державної політики румунського уряду.

У рамках програми розвитку людських ресурсів в 2014–2020 роки було передбачено спеціальний захід, спрямований на залучення інвестицій від румунських підприємців-емігрантів: програма стартапів діаспори. Започаткована у 2016 р. під керівництвом Міністерства закор-

донних справ Румунії, програма має на меті переконати румунських підприємців за кордоном інвестувати в Румунію. Програма охоплює всі регіони Румунії, окрім Бухареста-Ільфово, та отримує 30 млн євро з програми Європейських структурних фондів на 2014–2020 роки [25]. Вона фінансує створення інноваційних та несільськогосподарських підприємств у міських районах Румунії і спеціально орієнтована на румунських громадян, які емігрували за кордон щонайменше на 1 рік за останні 3 роки та мають попередній досвід підприємницької діяльності за кордоном, спеціальний досвід роботи та професійну підготовку у сфері інвестицій. 32 проекти на загальну суму понад 76 млн румунських леїв (близько 16 млн. євро) були затверджені в рамках програми стартапів діаспори. Більшість відібраних проектів орієнтовано на румунських емігрантів в Італії, Греції та Іспанії, а отримані відгуки свідчать про те, що серед румунських емігрантів існує високий попит на підтримку у відкритті бізнесу в Румунії [26].

Висновки

1. Аспект трудової еміграції населення є стратегічно важливим для демографічної безпеки держави і впливає на її економічний потенціал, особливо якщо це стосується висококваліфікованих фахівців, які знаходяться в інноваційних сферах економіки. Трудова еміграція несе масу економічних та соціальних викликів, які повинні бути взяті до уваги державами задля забезпечення демографічної безпеки і збереження конкурентної спроможності на світовому рівні.

2. Аналіз досвіду країн Східної Європи та Балтії дозволяє зробити висновок про те, що питання демографічної безпеки віднесені до прерогативи національного уряду. Однак, Європейський Союз як наднаціональне утворення також активно залучене до процесу вирішення демографічних проблем шляхом реалізації загальноєвропейських проектів. Відтак, значення ЄС полягає у збалансуванні рівномірного розвитку всіх держав-членів об'єднання.

3. Потенційне набуття Україною членства в ЄС ставить перед нашою державою нові виклики, що пов'язані з масовою трудовою міграцією населення до держав-членів ЄС. Тому для попередження демографічної кризи, враховуючи досвід країн Східної Європи та Балтії, уряду України варто працювати над розробленням та втіленням таких стратегій:

3.1. Інвестиційна: надання грантів, позик та низьковідсоткових кредитів бізнесу для форму-

вання більшої бази робочих місць. Разом з тим, варто зазначити про те, що вже певні кроки держави у цьому напрямку зроблено, зокрема прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 р. №738 "Деякі питання надання грантів бізнесу" та введено в дію урядовий проєкт "єРобота", який передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва, а також для навчання.

3.2. Імміграційна: створення спеціальних візових трудових програм для громадян країн, де відзначається попит на працевлаштування у багатших країнах.

3.3. Підтримання тісних контактів із діаспорою та стимулювання її представників до репатріації. Держава через свої дипломатичні представництва, почесні консульства та інші

дипломатичні установи має спрямовувати зусилля на захист прав та підтримку тісних зв'язків спільноти громадян України за кордоном. Український уряд також повинен стимулювати представників діаспори до підприємництва в Україні та повернення додому.

Конфлікт інтересів

Підтверджуємо, що робота написана самостійно, конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано до планів науково-дослідної роботи кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Living conditions in Europe – income distribution and income inequality. Eurostat. 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_income_distribution_and_income_inequality (дата звернення: 15.08.2023).
- A brief review of Migration from Poland since the EU Accesion. Eurasian Research Institute. <https://www.eurasian-research.org/publication/a-brief-review-of-migration-from-poland-since-the-eu-accession/> (дата звернення: 15.08.2023).
- Randveer M. Volume of Recent Emigration from the EU-8 to the EU-15: Assessment on the Basis of Statistics from Receiving Countries. *Working Papers of Eesti Pank*. 2009. № 1. P. 17-25.
- Токар В. В. Оцінка сучасного стану демографічної безпеки країн ЄС. *Соціально-трудова відносина: теорія та практика*. 2017. Вип. 2 (14). С. 66-77.
- Грیشнова О. А., Харазішвілі Ю. М. Демографічна безпека України: індикатори, рівень, загрози. *Демографія та соціальна економіка*. 2019. № 2. С. 65-80.
- Качан О., Турчин Я. Вплив демографічних процесів в Україні на національну безпеку держави. *Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку*. 2009. Вип. 21. С. 85-91.
- Сегіда К. Методичні підходи до рівня демографічної безпеки. *Проблеми безперервної географічної освіти та картографії*. 2019. Вип. 30. С. 94-101.
- Стратегія людського розвитку: Указ Президента України від 02.06.2021 № 225/2021. <https://www.president.gov.ua/documents/2252021-39073> (дата звернення: 15.08.2023).
- Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT> (дата звернення: 15.08.2023).
- Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN> (дата звернення: 15.08.2023).
- Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004R0883> (дата звернення: 15.08.2023).
- Coordination of social security systems. 2022. <https://eur-lex.europa.eu/CS/legal-content/summary/coordination-of-social-security-systems.html> (дата звернення: 15.08.2023).
- Drbohlav D., Lachmanová-Medová L., Čermák Z., Janská E. et al. The Czech Republic: on it's way from emigration to immigration country. *IDEA Working Papers*. 2009. http://old.adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2014/08/idea_the_czech_republic_2009.pdf (дата звернення: 15.08.2023).
- Marie Curie International Reintegration Grants. Official website of European Commission. 2007. https://cordis.europa.eu/programme/id/FP6_MOBILITY-4.2 (дата звернення: 15.08.2023).
- Net migration in Czechia since 1995 to 2022. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1232825/change-of-population-by-migration-in-czechia/> (дата звернення: 15.08.2023).
- Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final Country Report.

- Latvia, 2012. <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8852&langId=en> (дата звернення: 15.08.2023).
17. Latvia: On population long-term migration and employment in foreign countries in 2007. The Baltic Course. 2008. <https://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=1203> (дата звернення: 15.08.2023).
18. Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem reemigrācijas atbalsta pasākumiem". Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti. <https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274687&mode=mk&date=2013-01-29> (дата звернення: 15.08.2023).
19. Par Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013.-2016.gadam. <https://likumi.lv/ta/id/258715-par-reemigracijas-atbalsta-pasakumu-planu-20132016-gadam> (дата звернення: 15.08.2023).
20. Klave E., Supule I. Return Migration Process in Policy and Practice. *Examinatorium Privatversicherungsrecht*. 2019. https://www.researchgate.net/publication/332954223_Return_Migration_Process_in_Policy_and_Practice (дата звернення: 15.08.2023).
21. Repatriācijas likums. Latvijas Republikas Tiesību Akti. 2023. <https://likumi.lv/ta/id/37187-repatriacijas-likums> (дата звернення: 15.08.2023).
22. Amendments to the Repatriation and Immigration Laws will reduce the threat to Latvia's internal security. Office of Citizenship and Migration Affairs Republic of Latvia. 2023. https://www.pmlp.gov.lv/en/article/amendments-repatriation-and-immigration-laws-will-reduce-threat-latvias-internal-security?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (дата звернення: 15.08.2023).
23. Bulgaria and Romania should be in Schengen by the end of 2023. News of European Parliament. 2023. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230707IPR02431/bulgaria-and-romania-should-be-in-schengen-by-end-of-2023-says-parliament> (дата звернення: 15.08.2023).
24. 2022 Saw The Largest Number Of Romanians Who Have Definitively Emigrated Since 1991. Romania Journal. 2023. <https://www.romaniajournal.ro/society-people/2022-saw-the-largest-number-of-romanians-who-have-definitively-emigrated-since-1991/> (дата звернення: 15.08.2023).
25. Croitoru A. Diaspora Start-Up Programs and Creative Industries: Evidence from Romania. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*. 2021. <https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/661> (дата звернення: 15.08.2023).
26. Addressing labour migration challenges in Europe: An enhanced functional approach. Policy Brief. *ESPON*. 2020. <https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%2C%20Labour%20migration%20challenges.pdf> (дата звернення: 15.08.2023).

REFERENCES

- Living conditions in Europe – income distribution and income inequality. Eurostat. 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_income_distribution_and_income_inequality
- A brief review of Migration from Poland since the EU Accession. Eurasian Research Institute. <https://www.eurasian-research.org/publication/a-brief-review-of-migration-from-poland-since-the-eu-accession/>
- Randveer, M. (2009). Volume of Recent Emigration from the EU-8 to the EU-15: Assessment on the Basis of Statistics from Receiving Countries. *Working Papers of Eesti Pank*, 1, 17-25.
- Tokar, V. (2017). Otsinka suchasnoho stanu demografichnoi bezpeky krain YeS [Assessment of the current state of demographic security of the EU countries]. *Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka*, 2(14), 66-77 (in Ukr.).
- Grishnova, O., & Kharazishvili, Yu. (2019). Demografichna bezpeka Ukrainy: indykatory, riven, zahrozy [Demographic security of Ukraine: indicators, level, threats]. *Demography and social economy*, (2), 65-80 (in Ukr.).
- Kachan, O., & Turchyn, Ya. (2009). Vplyv demografichnykh protsesiv v Ukraini na natsionalnu bezpeku derzhavy [The influence of demographic processes in Ukraine on the national security of the state]. *Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku*, (21), 85-91 (in Ukr.).
- Segida, K. (2019). Metodichni pidkhody do rivnia demografichnoi bezpeky [Methodical approaches to the level of demographic security]. *Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity ta kartohrafii*, (30), 94-101 (in Ukr.).
- Stratehiya lyudskoho rozvytku* [Human Development Strategy]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (02.06.2021 No. 225/2021). <https://www.president.gov.ua/documents/2252021-39073> (in Ukr.).
- Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT>
- Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN>
- Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the

- coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004R0883>
12. Coordination of social security systems. (2022). <https://eur-lex.europa.eu/CS/legal-content/summary/coordination-of-social-security-systems.html>
 13. Drbohlav, D., Lachmanová-Medová, L., Čermák, Z., & Janská, E. et al. (2009). The Czech Republic: on it's way from emigration to immigration country. *IDEA Working Papers*. http://old.adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2014/08/idea_the_czech_republic_2009.pdf
 14. Marie Curie International Reintegration Grants. (2007). *Official website of European Commission*. https://cordis.europa.eu/programme/id/FP6_MOBILITY-4.2
 15. Net migration in Czechia since 1995 to 2022. *Statista*. <https://www.statista.com/statistics/1232825/change-of-population-by-migration-in-czechia/>
 16. Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final Country Report. Latvia, 2012. <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8852&langId=en>
 17. Latvia: On population long-term migration and employment in foreign countries in 2007. (2008). *The Baltic Course*. <https://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=1203>
 18. Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem reemigrācijas atbalsta pasākumiem". Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti. <https://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40274687&mode=mk&date=2013-01-29>
 19. Par Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013.-2016.gadam. <https://likumi.lv/ta/id/258715-par-reemigracijas-atbalsta-pasakumu-planu-20132016-gadam>
 20. Klave, E., & Supule, I. (2019). Return Migration Process in Policy and Practice. *Examinatorium Privatversicherungsrecht*. https://www.researchgate.net/publication/332954223_Return_Migration_Process_in_Policy_and_Practice
 21. Repatriācijas likums. (2023). Latvijas Republikas Tiesību Akti. <https://likumi.lv/ta/id/37187-repatriacijas-likums>
 22. Amendments to the Repatriation and Immigration Laws will reduce the threat to Latvia's internal security. (2023). Office of Citizenship and Migration Affairs Republic of Latvia. https://www.pmlp.gov.lv/en/article/amendments-repatriation-and-immigration-laws-will-reduce-threat-latvias-internal-security?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
 23. Bulgaria and Romania should be in Schengen by the end of 2023. *News of European Parliament*. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230707IPR02431/bulgaria-and-romania-should-be-in-schengen-by-end-of-2023-says-parliament>
 24. 2022 Saw The Largest Number Of Romanians Who Have Definitively Emigrated Since 1991. *Romania Journal*. <https://www.romaniajournal.ro/society-people/2022-saw-the-largest-number-of-romanians-who-have-definitively-emigrated-since-1991/>
 25. Croitoru, A. (2021). Diaspora Start-Up Programs and Creative Industries: Evidence from Romania. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*. <https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/661>
 26. Addressing labour migration challenges in Europe: An enhanced functional approach. Policy Brief. *ESPON*. <https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%2C%20Labour%20migration%20challenges.pdf>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 75 pp. 157–167 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.7947524

http://forumprava.pp.ua/files/157-167-2023-2-FP-Yakovyuk,Bilousov,Tragniuk,Tsvelikh_15.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_2_15.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 15.08.2023
Accepted: 11.09.2023
Published: 14.09.2023
Available online: 14.09.2023

Cite as:

Яковюк, І. В., Білоусов, Є. М., Трагнюк, О. Я., Цвеліх, М. П. (2023). Трудова міграція країн Східної Європи та Балтії як складова демографічної безпеки Європейського Союзу: правовий аспект. *Форум Права*, 75(2), 157–167. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947524>

Yakovyuk, I. V., Bilousov, Y. M., Tragniuk, O. YA., & Tsvelikh, M. P. (2023). Trudova mihratsiya krayin Skhidnoyi Yevropy ta Baltiyi yak skladova demohrafichnoyi bezpeky Yevropeyskoho Soyuzu: pravovyy aspekt [Labor Migration in Eastern Europe and the Baltic States as a Component of the Demographic Security of the European Union: Legal Aspect]. *Forum Prava*, 75(2), 157–167. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947524>